

ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ МАЪНАВИЙ-АҲЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШИ

Низомий номидаги ТДПУ катта ўқитувчиси
Жуманиязова Злиха Реймовна

Аннотация Ёш авлодни ҳар томонлама камол топган, етук, жисмоний соғлом, бақувват қилиб тарбиялаш ҳозирги давримизнинг энг муҳим вазифаларидан биридир. Шундай экан келажакимиз бўлмиш боланинг илк ёшлик чоғидан бошлаб уларнинг ўсиши ва тарбияси билан жиддий шугулланиш таълим-тарбия усули ва воситаларидан унумли фойдаланиш жоиздир.

Аннотация Одна из важнейших задач современности — воспитать подрастающее поколение всесторонне развитым, зрелым, физически здоровым и крепким. Поэтому допустимо серьезно заниматься ростом и воспитанием нашего будущего ребенка с раннего детства, эффективно использовать воспитательные методы и средства.

Annotation One of the most important tasks of our time is to educate the younger generation to be comprehensively developed, mature, physically healthy and strong. Therefore, it is permissible to seriously engage in the growth and upbringing of our unborn child from early childhood, to effectively use educational methods and means.

Тарбия воситалари ҳақида гапирар эканмиз, болалар учун энг севимли ва қувончли восита бўлган ўйиннинг ўрни беқиёсдир.

Миллий ўйинлар болаларнинг куч ва қобилиятларини ўстиради, уларни ҳаётга тайёрлайди. Халқ оғзаки ижодининг бошқа жанрлари каби миллий ҳаракатли ўйинлар ҳам узоқ тарих оша бизгача етиб келган. Миллий ўйинлар орқали боланинг нутқи ўсади, ақлий қобилияти ривожланади. Жисмонан эпчил ва бақувват бўлиб ўсиши таъминлади.

Миллий ва ҳаракатли ўйинлар болаларни иймонли, эътиқодли, ақлий баркамол, соғлом қилиб тарбиялашда ёрдам беради. Миллий ўйинларни халқ яратган, шунинг учун улар асрлар оша яшайверади.

Халқ ўйинлари болаларнинг эстетик дидини оширади, одобли, ахлоқли қилиб тарбиялайди. Уларнинг тил бойлигини, эслаш қоблиятини, онгини ривожлантиради. Болалар чек танлаш, санаш, кўшиқ, шеър айтиш орқали чаккон ва зийрак бўлиб ўсади.

Миллий ҳаракатли ўйинларни машғулотлар давомида қўллаш болаларда катта қизиқиш уйғотади, уларни кайфияти ва бошқа рухий сифатларига ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу ҳолатлар эса организмда чарчаш асоратларни эртароқ вужудга келишига йўл қўймайди, зўриқиш ҳолатларини олдини олади.

Тарихимиздан мерос бўлиб қолган ўзбек халқ миллий ўйинлари ҳаётда тадбиқ этишга кенгроқ йўл очиб берилиши, уни оммавий тус олдириши, оилада, мактабгача таълим муассасаларида, мактабларда, дам олиш жойларида, ҳар хил маросим ва байрамларда уни ташкиллаштириш ўсиб келаётган ёшлар тарбиясига ижобий таъсир этиш муқаррардир. Миллий халқ ўйинлари қадим-қадим замонлардан бошлаб, халқ маросимларида, расм-русмларида ва урф-одатларда мустақил бир соҳа сифатида мусобақаларда кенг қўлланган. Жисмоний тарбия халқнинг урф-одатларида, удум ва расм-русумларида шаклланиб, минг йиллар давомида ривожланиб, такомиллашиб келган. Халқ миллий ўйинлари минг йиллар давомида бизгача етиб келган ўзбек миллий халқ ўйинлари “Отда чопиш”, “Улоқ”, “Камонда отиш”, “Хўроз жанги”, “Беш тош”, “Сапалак”, “Кураш”, “Ким тез ўрайди”, “Чиллак” каби ва бошқа ўйинлар орқали ботирлик, эпчиллик, мувозанатни сақлаш сифатларини ривожлантиришда, ҳамда қадди - қоматни шакллантириш, ахлоқ- одоб, онг, хотира, диққат каби хислатларни сайқал топтиришда ва албатта соғлиқни мустаҳкамлашда энг самарали восита бўлиб келган.

Иш тажрибасидан “Ким ўрайди” ўйини

Ўйин мақсади:

Болаларни тезкорликка, эпчиликка ўргатиш уларнинг жисмоний ривожланишини ошириш.

Ўйин жиҳозлари учун жиҳозлар.

Икки бўлак арқон, узунлиги 4-5 метр, тўрта чиллак , қалинлиги 3 см.

Ўйиннинг бориши

Ўйинда 6-8 нафар бола, тўрт гуруҳга бўлиниб ўйнашади.

Ўйин учун икки бўлак арқон узунлиги 3-4 метр ва тўртта чиллак керак бўлади.

Болаларни тўрт томонда қарама-қарши шаклда жойлаштирилади. Тўрт томондан болалар “бошла” дейиши билан арқони ўраб марказга қараб келишади. Марказга ким биринчи етиб келса, ўша бола ғолиб ҳисобланади.

Ўйин жараёнидаги эришилган натижа

1. Жисмоний:

- Қўлларни тўғри ва тез ҳаракатлантириш малакаси ривожланади.

Қўл майда моторикаси ривожланади, ирода чархланади, тезкорликка, эпчилликка ўрганади.

2. Ижтимоий руҳий:

- “Лидер” бўлишга интилади.

3. Маънавий:

Ҳаракатли ўйин орқали миллий руҳни хис қилиш, чаққонлик.

Таъкидлаш жоизки, агарда ҳар бир ўйинга шундай тавсиф берилса, ўзбек халқ ўйинлари ва умуман ҳаракатли ўйинлар анча ютуққа эга бўлади.

Ўзбек халқ ўйинларига тавсиф: **Ҳаёти зарур ҳаракат малакаларини шакллантирувчи ўйинлар:**Осилиш ва осилиб чиқиш: “Маймунчалар”, “Оқ айиқлар”; юриш, югириш:“Қувлашмачоқ”, ўтириш, туриш: “Бақа”, “Товуқ ва тулкилар”; тўхташ сакраш: “Қармоқча”. **Жисмоний сифатлари**

ривожлантирувчи ўйинлар: куч: “Тортишмачоқ” ; тезкорлик: “Кун ва тун”; эпчиллик: “Тўп учун кураш”, “Лапта”, “Қирқ тош”, “Беш тош”; чидамкорлик: “Қувиб ет”; эгилувчанлик: “Кўприк ва мушук”, “Кураш”, “Сапалак”, “Хўроз жанги”. **Йилнинг турли фаслларида қўлланадиган ўйинлар:** “Баррак”, “Ёмғир ёғалоқ”, “Чиллак”, “Топишмачоқ топ”, “Тез айт”, “Ёнғоқ”.

Маълумки ўзбек халқ ўйинлари ўз ичига ҳаракат жиҳатидан ҳар хил жисмоний сифатларни ривожлантиришга йўналтирилган ўйинларни қамраб олган. Шу боис уларни йўналишлари бўйича ажрата билиш зарур деб топилади. Демак уларни таснифлаш зарур ўринни эгаллайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Азизов А. Инновацион менежмент – стратегик режалаштириш йўналишларидан бири. // ж. Жамият ва бошқарув. – Т., 2001. - №4. – Б.40-42.

2.Азизов А. Тараққиёт калити: Инновацион жараён, унинг ўрганилиш ва аҳамияти. // ж. Жамият ва бошқарув. – Т., 2002. - №1. – Б.48-49.

3.Альджанова И.Р. Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда педагогик инновациялардан фойдаланиш. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2012.

4. Волчок Л.А. Управления процессом формирования мотивации педагогического коллектива к инновационной деятельности: Дисс. ...канд.пед.наук. – М., 2006.

5. Juraeva, N. T. (2022). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.